

Салихова Венера Каримджановна

Преподаватель кафедры математики и общей экономики в ТГУВ

БЕЗОПАСНОСТЬ САЙТОВ И ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ

Аннотация: В статье описаны самые распространенные виды атак и различные уязвимости, с помощью которых хакерам удается проникнуть и взломать программный продукт. Актуальность данной тематики обусловлена тем, что, не смотря на высокий прогресс в области безопасности систем, все равно многие системы, в том числе и сайты, могут быть подвергнуты взломам злоумышленников.

Ключевые слова: уязвимость, защита, защита информации, Dos-атака, сервер, информационная безопасность.

Salikhova Venera Karimdzhanovna

Lecturer in the Department of Mathematics and General Economics at TSUOS

SECURITY OF SITES AND WEB APPS

Annotation: The article describes the most common types of attacks and various vulnerabilities with which hackers manage to penetrate and hack a software product. The relevance of this topic is due to the fact that, despite the high progress in the field of system security, many systems, including websites, can still be hacked by intruders.

Key words: Vulnerability, security, information security, Dos-attack server.

Одним из наиболее важных аспектов безопасности веб-сайта является обеспечение безопасности информации о ваших клиентах. Если ваш веб-сайт собирает какую-либо личную информацию или PPI, это удваивается. Что такое PPI? Часто он получает номера кредитных карт, номера социального страхования и даже адресную информацию. Вы должны скрывать эту конфиденциальную информацию от своего клиента во время получения и распространения. Вы должны предоставить эту информацию, как только вы ее

получили, относительно того, как вы будете использовать и хранить ее в будущем.

Последнее замечание о защите данных клиентов. Помните, что SSL шифрует файлы только во время передачи. Как только вы доберетесь до своей компании, вы несете ответственность за эту информацию. Методы обработки и хранения данных о клиентах так же важны, как и безопасность данных. Это может показаться безумием, но я действительно видел компании, в которых клиенты распечатывали информацию о заказах и сохраняли бумажные копии файлов при возникновении проблем. Это явное нарушение протоколов безопасности, и в зависимости от штата, в котором вы работаете, вы можете быть оштрафованы на большие суммы денег за такие нарушения, особенно если эти файлы в конечном итоге будут повреждены. Нет смысла защищать данные при передаче, но потом удалите данные и сохраните их в надежном месте!

Большинство современных информационных систем создаются в виде Web-сайтов, поэтому безопасности необходимо уделить особое внимание. Как только появляется устройство с операционной системой и программным приложением, оно сразу же привлекает интерес злоумышленников. Они начинают его изучать и взламывать. В последний год этой тенденции было посвящено много докладов на крупных хакерских конференциях. Разработчики не всегда уделяют особое внимание полной защите и безопасности созданных сайтов, хотя она и играет очень важную роль, потому что каждый сайт так или иначе может быть подвергнут взлому хакеров, если учитывать то, что сайты могут быть, самые что ни на есть, разнообразные: электронные библиотеки, социальные сети, Web-порталы различных учебных заведений, онлайн-магазины, официальные сайты всяких организаций, банков и прочее.

В первую очередь, необходимо обратить внимание на безопасность веб-сервера, так как именно он отвечает за прием и обработку HTTP-запросов от клиентов к веб-сайту. Именно он обеспечивает функционирование

многочисленных веб-сайтов по всему миру, а так же отвечает за базовые услуги и хранит персональные данные, как пользователей, так и посетителей сайта. Необходимость защиты серверов –это одна из самых важных задач любой организации.

Даже во время появления первых Web-сайтов взломщики осуществляли атаки на сайты немаловажных организаций, например, такой как, американский СитиБанк (1994г.), в результате чего было украдено 12 млн. долларов, жертвой так же стали и сайты НАТО, ЦРУ, и Минюста США. В настоящее время, казалось бы, таких угроз должно стать гораздо меньше или не быть совсем, но, увы, это далеко не так: как и прежде, сейчас производится достаточно большое количество кибератак, причем в основном на такие глобальные организации, как правительственные учреждения и банки. Это обуславливается тем, что на та же получить/изменить информацию, которая способна каким-то образом повлиять важные для государства события.

Достаточно важным моментом является то, что географическое местоположение сервера, отнюдь, никак не влияет на его защиту. Произвести атаку на него можно с любой точки доступа. Это связано с тем, что Web-серверы в силу своей открытости рассчитаны на передачу информации между пользователями и именно поэтому имеют множество уязви мостей. К примеру, злоумышленник может внести какие-то изменения (модификации) в код HTTP сервера или сервера базы данных, либо самих страниц веб-сайта, поменяв его изначальную функциональность.

Защита веб-сайта помогает защитит ваш веб-сайт от:

DDoS-атаки: это вредоносная атака, которая нарушает нормальную работу веб-сайта. Он делает это, перегружая окружающую инфраструктуру веб-сайта ненужным интернет-трафиком.

Вредоносное программы: используется для распространения спама, кражи конфиденциальной информации клиентов и получения несанкционированного доступа к сайту.

Черный список: это приводит к несанкционированному удалению веб-сайта из результатов поиска. Это может также включать маркировку с предупреждениями, которые отпугнут посетителей.

Недостаток: заменяет содержимое веб-сайта вредоносным содержимым.

Использование слабых сторон: использование уязвимостей на веб-сайте, таких как старые плагины, для получения контроля над веб-сайтом.

Учитывая, что взлом угрожает Интернету, используя уязвимости безопасности веб-сайта с помощью автоматических сценариев, вот 12 лучших советов, которые помогут обеспечить безопасность вашего веб-сайта в Интернете.

- Регулярно обновляйте свое программное обеспечение
- Использовать HTTPS
- Поиск SQL-инъекций
- Инвестируйте в автоматическое резервное копирование
- Установка стены веб-приложений (WAF)
- Усилить контроль доступа
- Скрыть страницы администратора
- Ограничить загрузку файлов
- Проверьте свои порты передачи электронной почты
- Защитите себя от XSS-атак
- Упростите сообщения об ошибках
- Установите сканеры уязвимостей веб-сайтов

Помните: вы не можете свести существующие риски к абсолютному нулю, но эти простые шаги необходимы для обеспечения максимальной безопасности вашего сайта.

Список литературы:

1. Крис Митчелл. Артем Конев. Обеспечение безопасности веб-сайтов. // Australia: SophosLabs. [Электронный ресурс]. URL: <http://help.yandex.ru/webmaster/protecting-sites/> contents.xml (дата обращения: 15.02.2016).

2. Смирнов С.Н. Безопасность систем баз данных –М.: Гелиос АРВ, 2007.- 352с., ил.
3. «Лаборатория Касперского»: Сложные кибератаки пришли на смену массовым эпидемиям [Электронный ресурс]. URL: <http://pda.cnews.ru/reviews/index.shtml?2014/12/24/591211> (дата обращения: 15.02.2016)
4. Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение – М.:ДМК Пресс, 2012.-474.